

**ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСНІ
ПОКАЗНИКИ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО СОРТУ ШАЛАНДА В УМОВАХ ЗАХІДНОГО
ПОЛІССЯ**

Пузняк О.М.,
*Волинська державна сільськогосподарська станція Інституту картоплярства,
Національної академії аграрних наук,
с.м.т. Рокині, Волинська область, Україна*
Довбиш Л.Л.,
Можарівська І.А.,
Кубінський О.,
Гарастівська І.
*Поліський національний університет
м. Житомир, Україна*

**THE INFLUENCE OF MINERAL NUTRITION ELEMENTS ON THE YIELD AND QUALITY
INDICATORS OF WINTER TRITICALE GRAIN OF THE VARIETY UNDER THE CONDITIONS OF
WESTERN POLISSIA**

Puzniak O.,
*Volyn State Agricultural Station of the Institute of Potato Growing,
National Academy of Agrarian Sciences, S.M.T. Rokiny, Volyn region, Ukraine*
Dovbysh L.,
Mozharivska I.,
Kubinsky O.,
Harastivska I.
*Masters, specialty 201 «Agronomy»
Polissia National University
Zhytomyr, Ukraine*

Анотація

Мета. Визначити шляхи підвищення врожайності та якості зерна тритикале озимого сорту Шаланда.
Методи. У процесі виконання роботи були використані загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: польовий, аналітичний, вимірювально-ваговий. **Результати.** В умовах Західного Полісся України встановлено, що найбільша довжина колоса тритикале озимого сорту Шаланда була сформована на фоні N₃₀P₉₀K₉₀ під передпосівну культивуацію + N₃₀ (ам. сел.) відновлення весняної вегетації – 9,3 см, тоді як на контрольному варіанті лише 7,1 см. Показник кількості колосків у колосі знаходився в межах 22,7 – 26,0 штук. Найбільша кількість зерен в колосі було сформовано за внесення N₃₀P₉₀K₉₀ під передпосівну культивуацію + «БФ» ВВВ 1 + «БФ» вихід в трубку + «БФ» налив зерна – 38,5 штук, при вазі зерна з одного колоса – 1,85 г. Найбільший показник врожайності в умовах 2021 року у сорту тритикале Шаланда був сформований на рівні 5,75 т/га за внесення N₃₀P₉₀K₉₀ під передпосівну культивуацію + «БФ» ВВВ 1 + «БФ» вихід в трубку.

Маса 1000 зерен становила від 43,0 г на контролі (без добрив) та 50,0 г за внесення N₃₀P₉₀K₉₀ під передпосівну культивуацію + «БФ» ВВВ 1 + «БФ» вихід в трубку. Показник натурності зерна був у межах 674 – 710 г/л.

Abstract

Goal. To determine the ways of increasing the yield and quality of winter triticale grain.

Methods. In the process of performing the work, general scientific and special research methods were used: field, analytical, measuring and weighing.

The results. It was established that the longest spike length of triticale of the winter variety was formed on the background of N₃₀P₉₀K₉₀ for pre-sowing cultivation + N₃₀ (am. sel.) restoration of spring vegetation - 9.3 cm, while on the control variant it was only 7.1 cm, in the conditions of the Western Polissia of Ukraine. The number of ears in a spike was in the range of 22.7 - 26.0 pieces. The largest number of grains in an ear was formed by applying N₃₀P₉₀K₉₀ under pre-sowing cultivation + "BF" VVV 1 + "BF" exit into the tube + "BF" pouring grain - 38.5 pieces, with the weight of grain from one ear - 1.85 g.

The highest yield rate in the conditions of 2021 in the triticale variety was formed at the level of 5.75 t/ha for the introduction of N₃₀P₉₀K₉₀ under pre-sowing cultivation + "BF" BBB 1 + "BF" output in the tube.

The weight of 1,000 grains was from 43.0 g in the control (without fertilizers) and 50.0 g when applying N₃₀P₉₀K₉₀ under pre-sowing cultivation + "BF" BBB 1 + "BF" output into the tube. The grain quality indicator was in the range of 674-710 g/l.

Ключові слова: врожайність, тритикале, мінеральні добрива, сорт Шаланда.

Keywords: yield, triticale, mineral fertilizers.

Вступ. Останнім часом в Україні все більше приділяється увага вирощуванню тритикале, як молоді високоврожайної зернової культури, та можливостям його використання для забезпечення продовольчих потреб населення. За рекомендаціями фахівців, слід розширювати посівні площі під озиме тритикале, оскільки воно менш вибагливе до ґрунтів, має вищу стійкість до шкідників і хвороб.

Тритикале озиме – перша штучно створена культура завдяки схрещуванню пшениці і жита на основі генної інженерії. Хоча її батьківські форми слугують людям вже 10 тисяч років, саме ж тритикале культивують трохи більше 120 років. Воно невибагливе до ґрунтів, однак високоврожайне. За умови дотримання інтенсивної технології вирощування формує 8,0– 12,0 т/га. Цю культуру називають поліською пшеницею, в якій вдалося поєднати кращі спадкові якості батьківських форм [1–3].

Значна увага до тритикале озимого обумовлена рядом позитивних характеристик, що відносять дану культуру до особливо цінних у зерновому виробництві [4, 5].

Великий інтерес до цієї культури викликаний можливостями забезпечувати високу й стабільну за роками урожайність, підвищену зимостійкість, стійкість до вірусних і грибкових захворювань, невисокими вимогами до родючості ґрунту, агротехнікою вирощування й широким спектром використання (для виготовлення комбікормів, у кондитерському, бродильному виробництві й хлібопеченні, для виробництва біопалива й етилового спирту) [6, 7].

Висока поживна цінність продуктів із тритикале обумовлена вмістом білка, який на 3–4 % вищий, ніж у жита та на 1,5 % нижчий, ніж у пшениці. Зерно має високий вміст амінокислот: лізину (3,8 %), валіну, треоніну, гліцину, аргініну та ін., велику

кількість фосфору, калію, міді, цинку, кальцію, натрію, марганцю, заліза і вітамінів групи В, РР і Е. За вмістом вітамінів, мікро- та макроелементів тритикале не поступається традиційним злакам [8, 9].

В Україні під посівами тритикале знаходиться близько 200 тис. га. Утім, за прогнозами аналітиків, обсяг ринку розширюватиметься завдяки внутрішньому виробництву, враховуючи той факт, що тривають селекційні розробки з удосконалення наявних і виведення нових сортів тритикале, особливо продовольчого напрямку [10].

Мета дослідження. Визначити шляхи підвищення врожайності та якості зерна тритикале озимого сорту Шаланда.

Матеріали та методика досліджень. Дослідження проводилися в умовах Західного Полісся. Для досліджень був вибраний тритикале озимий, сорт – Шаланда.

Ґрунт дослідної ділянки – дерново-підзолистий супіщаний. Вміст в орному шарі ґрунту (0–20 см.): гідролізованого азоту – 7,8-8,6 мг/100 г ґрунту (за Корнфілдом), рухомого фосфору – 12,3–14,1 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), обмінного калію – 10,2–11,5 мг/100 г ґрунту (за Кірсановим), рН – 5,1–5,5.

Обробіток ґрунту під тритикале озиме включав: після збирання попередника дискування на глибину 15–18 см, культивування та передпосівний обробіток агрегатом «Європак», що включає в себе одночасно культивування, вирівнювання і коткування. Сівбу проводили в оптимальні для зони строки з урахуванням погодних умов сівалкою СН-16А, норма висіву – 4,5 млн. схожих насінин на гектар. Для захисту посівів від бур'янів застосували гербіцид Прима 0,5 л/га на III етапі органогенезу.

Тритикале вирощували за загальноприйнятою технологією.

Схема досліду

№ п/п	Варіанти досліду	Строки внесення добрив
1.	Контроль (без добрив)	–
2.	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені в передпосівну культивування
3.	N ₆₀ P ₉₀ K ₉₀	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені в передпосівну культивування + N ₃₀ (ам. сел.) відновлення весняної вегетації
4.	N ₉₀ P ₉₀ K ₉₀	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені передпосівну культивування + N ₃₀ (ам. сел.) ВВВ ¹ + N ₃₀ (ам. сел.) вихід в трубку
5.	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ + «БФ» 0,2 л/га	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені в передпосівну культивування + «БФ» 0,2 л/га відновлення весняної вегетації
6.	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ + «БФ» 0,4 л/га	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені в передпосівну культивування + «БФ» 0,2 л/га відновлення весняної вегетації + «БФ» 0,2 л/га вихід в трубку
7.	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ + «БФ» 0,6 л/га	N ₃₀ P ₉₀ K ₉₀ з осені в передпосівну культивування + «БФ» 0,2 л/га відновлення весняної вегетації + «БФ» 0,2 л/га вихід в трубку + «БФ» 0,2 л/га налив зерна

Примітка: ¹- відновлення весняної вегетації

Облікова площа – 33 м², повторність досліду – 3-х разова.

Результати досліджень. В умовах Західного Полісся України встановлено, що найбільша довжина колоса тритикале озимого сорту Шаланда

була сформована на фоні N₃₀P₉₀K₉₀ під передпосівну культивування + N₃₀ (ам. сел.) відновлення весняної вегетації – 9,3 см, тоді як на контрольному варіанті лише 7,1 см. (рис. 1).

Рис. 1. Елементи структури врожаю тритикале озимого в залежності від доз мінеральних добрив сорту Шаланда

Показник кількості колосків у колосі знаходився в межах 22,7 – 26,0 штук. Найбільша кількість зерен в колосі було сформовано за внесення $N_{30}P_{90}K_{90}$ під передпосівну культивування + «БФ» ВВВ¹ + «БФ» вихід в трубку + «БФ» налив зерна – 38,5 штук., при вазі зерна з одного колоса – 1,85 г.

Найбільший показник врожайності в умовах 2021 року у сорту тритикале Шаланда був сформований на рівні 5,75 т/га за внесення $N_{30}P_{90}K_{90}$ під передпосівну культивування + «БФ» ВВВ¹ + «БФ» вихід в трубку (рис. 2).

Рис. 2 Врожайність зерна тритикале озимого сорту Шаланда

Маса 1000 зерен становила від 43,0 г на контролі (без добрив) та 50,0 г за внесення $N_{30}P_{90}K_{90}$ під передпосівну культивування + «БФ» ВВВ¹ + «БФ» вихід в трубку. Показник натурності зерна був у межах 674–710 г/л.

Висновки. Застосування системи удобрення під культуру вплинула на біоценоз тритикале та є одним з важливих факторів, від якого залежали умови розвитку як рослин, так і шкідливих організмів. Цей вплив проявлявся в зміні мікроклімату в посівах, морфо фізіологічних особливостях рослин, зміщенні фенологічних фаз їх розвитку, що створило передумови для коливання в досить широких межах рівнів розвитку хвороб.

Доведено, що одним із важливих завдань рослинництва є одержання високоякісного зерна. Пріоритетний вплив на поліпшення показників якості зерна мали добрива при їх роздрібному внесенні за етапами органогенезу.

Встановлено, що внесення мінеральних добрив на дерново-підзолистих ґрунтах забезпечило приріст урожаю тритикале озимого.

Список літератури

1. Волощук С. І. Створення вихідного селекційного матеріалу тритикале на основі біотехнологій in vitro. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агронія і біологія. 2012. № 9 (24). 165–170 с.

2. Карпенко В. П., Пригуляк Р. М., Чернега А. О. Вміст білка і клейковини у зерні тритикале озимого за використання біологічно активних речовин. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2013. Вип. 82. 14– 18 с.
3. Любич В. В. Вплив азотного живлення на врожайність і кормові властивості зерна тритикале ярого. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2009. Т. 11, № 2/3 (41). 131– 135 с.
4. Рожков А. О. Формування біометричних показників тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та підживлень. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Агронімія і біологія. 2014. Вип. 9. 121– 127 с.
5. Сурженко І. О., Червоніс М. В., Топораш І. Г., Поліщук С. С. Селекційно-генетичні методи поліпшення тритикале як біоенергетичної культури та його порівняльний аналіз з іншими зерновими культурами Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту Національного центру насінництва та сортовивчення. 2014. Вип. 24. 48–56 с.
6. Осокіна Н. М., Костецька К. В. Порівняльна оцінка технологічних властивостей зерна озимої пшениці та ярого тритикале. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2012. № 1/2. 106– 111 с.
7. Писаренко П. В., Москалець В. В., Москалець В. І. Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури врожайності зерна. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 2. 10 с.
8. Агроекологічні особливості тритикале озимого сорту Вівате Носовський / Демяненко Л. В. та ін. Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. 2012. № 1. 21–25 с.
9. Сардак М. О., Матрос О. П., Горган Н. О. Сорт як фактор підвищення врожайності та стабільності зернового виробництва. Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. 2012. Т.1. 61–63 с.
10. Урожайність тритикале залежно від застосування ретардантів / Дмитришак М. Я. та ін. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія Агронімія. 2013. № 183 (2). 99–103 с.